

О.Ф. Цвіркун

кандидат історичних наук, доцент
Одеський обласний інститут вдосконалення вчителів

ПОЛІТИКА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ХОЛМЩИНІ ТА ПІДЛЯШСЬКІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. В ОЦІНЦІ РОСІЙСЬКОЇ ПРЕСИ

Територія сучасної України здавна була ареною зіткнення цивілізацій. У ХІХ ст. боротьба в черговий раз прийняла форми протистояння церков: католицької та греко-католицької, з одного боку, і православної Московського патріархату, з іншого.

У 70-ті рр. ХІХ ст. епіцентром боротьби стали області зі змішаним українсько-польським населенням, які після усіх розподілів та перерозподілів Польщі опинилися в решті-решт у складі Росії – Холмщина та Підляшшя.

Цікавим, але малодослідженим є питання про те, як сприймалась ця боротьба християнських конфесій в Росії, де освічена громадськість отримувала інформацію про неї з періодичної преси.

Фактичний провал політики православної церкви в західних областях Росії, яка мала на меті навернення греко-католиків, привернув увагу до цієї проблеми як публіцистів та журналістів, так і громадськості. У чому причина поразки православної церкви? Що було зроблено не так з точки зору багатьох російських публіцистів?

Головне звинувачення на адресу православної церкви полягало в тому, що вона не зовсім уявляла, з чим їй доведеться зіткнутися у Холмсько-Підляському краї. Іншими словами, церква виходила з хибної посилки, яка і визначила кінцеву невдачу політики навернення греко-католиків у православ'я. Православні місіонери були впевнені у тому, що після Берестейської унії нова церква запроваджувалась силоміць, за допомогою репресій. Тому й повернути уніатів до лона православної церкви буде неважко. Як тільки в краї з'являться православні місіонери, все населення кинеться до них в обійми. Насправді все вийшло навпаки. І тепер уже православної церкві доводилося звати на допомогу козаків, які запроваджували православ'я нагайками [10, 112].

Майже всі російські автори стверджували [2; 7; 8; 9], що дійсно, у свій час унія нав'язувалась українцям та білорусам силоміць, але за декілька століть свого існування ця церква пустила глибоке коріння у західних областях і з цим треба було рахуватися. Як писав один з авторів: "Із Холмщини захотіли зробити відразу справжній православний край і причому не на малоросійський, а на великоросійський кшталт" [9, 139].

У ХІХ ст. у певних, як правило, освічених колах суспільства визріло розуміння греко-католицької церкви як національної церкви українців та

білорусів. Але факти, які наводились в періодичній пресі Росії, говорять про те, що найбільш відчайдушний опір православній експансії чинили селяни [7], тоді як інтелігенція, не бажаючи сваритися з російською владою, нерідко переходила у православ'я. Як писав очевидець: “В унії знаходиться зараз тільки нижчий клас народу, майже тільки селяни” [8, 367].

В російських часописах піддавалися критиці методи роботи православної церкви з населенням краю. Вони були брутальними і агресивними. Штат місіонерів, здавалось, формувався спеціально для того, щоб провалити всю справу. Неосвічені, брутальні, вони переслідували власні матеріальні цілі, буквально грабуючи селян. Православне духівництво не поважало ні національних, ні релігійних почуттів населення краю. Як писав один з авторів: “Вони зовсім не думали про те, що у простого народу можуть бути які-небудь релігійні переконання, звички тощо” [2, 211]. Не дивно, що православна церква не користувалась навіть найменшим авторитетом у місцевого населення.

Православна церква програвала католицькій ще в одному відношенні – в розповсюдженні освіти. Російська школа, м'яко кажучи, була непопулярною у місцевого населення. Вона не могла конкурувати з польсько-католицькою з багатьох причин. По-перше, російських шкіл було мало, по-друге, їхнє матеріальне положення було жахливим. Вчителі отримували від 250 до 300 руб. на рік, що забезпечувало лише напівголодне існування. Вони не мали жодних прав, перебуваючи у повній владі місцевих владик, які брутально і не компетентно втручалися в діяльність шкільних установ, чим завдавали великої шкоди справі освіти. Скарги вчителя на владу, як правило, закінчувалися звільненням вчителя з посади. Крім того, російська школа не давала селянину жодних практичних знань. Не дивно, що українські селяни віддавали перевагу польським школам [4].

Звісно, дії католицького духівництва також не викликали захвату у російських авторів, їхні дії також заслуговували на критику. Але – цікава деталь: критика католицького духівництва йшла з боку церковних письменників. Наприклад, архієпископ Антоній писав про польське ультрамонтанство, що воно для досягнення цілей застосовувало які завгодно засоби – насильство, брехню та лестощі [1, 453]. Світські автори підкреслювали інший бік справи. Наприклад, П.І. Кореневський, який багато років прожив на Холмщині, де працював вчителем російських шкіл, писав: “Католицьке духівництво, на протилежність православному, виявило повне розуміння психології народних мас; крім того, воно цілком віддане своїй справі, в цьому його сила” [5, 369].

Результат діяльності православної церкви був дуже сумним. Той же Кореневський, котрий добре знав ситуацію, писав: “На Холмщині, тобто у двох губерніях – Люблинській та Седлецькій – тільки три повіти ще залишаються православними” [5, 365].

Таким чином, у російській пресі другої половина XIX ст. існувало чітке уявлення про хиби православної церкви, які завадили їй виконати свою місію у Холмсько-Підляському краї. Це ті ж самі вади, які завжди були і залишаються прикметою російського православ'я: низький рівень освіти, брутальність, агресивність та ксенофобія. До цього стану православну

церкву призвело її привілейоване становище та постійна підтримка держави. Не маючи в Росії серйозних конкурентів, православна церква навіть за допомогою уряду не змогла на рівних боротися за душі з досвідченим, хитрим, та добре освіченим католицьким духівництвом і потерпіла ганебну поразку.

Примітки

1. *Антоний, архиеп.* О греко-униатской церкви в Западном крае // Русский вестник. – 1864. – № 9.
2. *Буцяновский В.* Иосиф Семашко и воссоединение униатов // Исторический вестник. – 1893. – № 12.
3. *Городецкий М.И.* Воссоединение унии с православной церковью // Русская старина. – 1885. – № 4.
4. *Корневский П.И.* По Холмской Руси // Исторический вестник. – 1908. – № 6, 7.
5. *Корневский П.И.* Среди калакутов // Там же. – 1906. – № 1.
6. *М-н В.П.* По Подляшью // Русская старина. – 1911. – № 10.
7. *Померанцев Н.* Страничка из так называемого униатского дела (Из воспоминания судебного деятеля) // Русская мысль. – 1909. – № 1.
8. Упразднение Греко-униатских монастырей в Западной России // Русская старина. – 1870. – № 6.
9. *Филевич И.* Забытый угол // Исторический вестник. – 1881. – № 5.
10. *Храневич В.* Некоторые эпизоды из времени воссоединения униатов // Русская старина. – 1894. – № 8.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віра і любов — це тропинка до Кривого

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303